

 MENU

apenado Pavão

opinião como direito

MEU MESTRE PEDRO LEONEL

julho 28, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 09/2019

Acabo de chegar da missa de sétimo dia do Professor Pedro Leonel Pinto de Carvalho, Mestre de muitas gerações.

Esperei até hoje para me manifestar porque a dificuldade de externar o sentimento por uma pessoa querida que se vai, sempre é carregada de emoção. Hoje, na missa, constatei isto e, particularmente, me emocionei e me emociono sempre, pelo convívio que tive com o Dom Pedro, como eu o chamava, conhecedor de sua afeição pela monarquia. Mas isso é uma outra história, sim, como “H”.

Pois bem, fui aluno do meu sempre Mestre Pedro Leonel no Curso de Direito da UFMA. Ali me deparei com os primeiros desafios da teoria e da prática do Processo Civil.

Havia sido aluno do também estimado professor Vinícius Berredo Martins e, a seguir, chegaria às mãos do “terror” do Curso. Não havia alternativa: estudar ou estudar.

No primeiro dia de aula a advertência: “Aqui poucos sobreviverão, alguns ficarão para prova final e raros serão aprovados por média”.

A irreverência de quem deseja desafiar o professor me levou a dizer (achei eu) em voz baixa: Eu serei aprovado. Não deu outra, o Mestre logo indagou:

– “O que disse o sr. Santana?”.

Assim nasceu – em um desafio – que se consolidou numa amizade sólida e produtiva, a grande admiração.

Final da história? Sim, fui aprovado, mas também, bem mais tarde, fui seu colega de Departamento de Direito, com atenção de quem sempre deseja aprender com quem sempre desejava ensinar.

Fomos colegas do mesmo concurso, o primeiro concurso para ingresso na Carreira de Procurador do Estado, onde ele fora Procurador Geral bem antes, cargo que mais tarde vim a exercer e que, de quando em vez, exigiu que conversássemos com regularidade trocando ideais sobre teses jurídicas.

Lembro que já cursando o Doutorado na PUC-SP vim a São Luís fazer uma palestra na OAB e lá estava o Mestre na plateia. Terminadas as intervenções fui abraça-lo e lhe disse:

“Professor, o que o senhor faz aqui?. O senhor é meu Mestre”. E tive como resposta:

“Ze Cláudio, cada um com seu conhecimento. Vim aprender!”.

Assim era meu Mestre Dom Pedro, ratificando o que uma vez li em Gilberto Freyre: “Um homem chega a ser um mestre, quando descobre que é um eterno aprendiz”.

O tempo passou e meu filho mais novo resolveu estudar Direito e, à época já do estágio, apresentei-lhe encarecendo fosse o mesmo feito no seu escritório. Após

uma entrevista de rotina Dom Pedro disse-lhe com a objetividade que lhe era peculiar de como as coisas funcionavam ali, finalizando com um dos gestos mais afetuosos que alguém pode ouvir, determinando ao neto dele, já administrador do escritório:

– “Dispensar a prova de admissão em homenagem ao seu grau de historiador, mas sobretudo ao seu avô e a seu pai, juristas”.

Amigo de meu pai, meu amigo, passou ao bem querendo meu filho, por isso, também, minha gratidão tem incomensurável medida.

Muitas e tantas foram minhas ricas experiências com Dom Pedro, algumas das quais repletas de um bom vinho, com assobios para que nós em sua volta disséssemos qual a música.

A riqueza dessa vida de professor e amigo é vasta, sem que se possa, num momento de emoção, relacionar, senão com pálida brevidade com a saudade que fica.

“Meu besta, não é assim”. “Aprende, meu besta”. Talvez hoje, esses alertas, soem como politicamente incorretos, em uma sociedade convulsionada pela segregação oportunista que ele, também, abominava. Para nós, à época, era motivo de gargalhadas e o compromisso consigo de estudar ainda mais.

Parte o homem, fica seu legado. Deixa em mim a saudade, sentimento que traduz a boa memória de sua passagem pela terra.

Costumo dizer que depois que se passa por um professor ninguém é o mesmo, porque carrega em si um pouco do mestre. Assim é essa profissão sacerdotal, que teve em Dom Pedro um exemplar ímpar, pois jamais se negou a ensinar, tendo como inseguro todo aquele que escondia “o pulo do gato”. Conhecimento foi feito para ser transmitido.

Dom Pedro, meu Mestre, siga em paz. A dor não me permite ser, hoje, prudente com as palavras. São lançadas pelo coração do seu eterno aluno. Em mim fica a saudade, mas o aprendizado que me deste e que transmito em sala de aula é como a pedra do Pedro, o pescador.

Obrigado por tudo meu Mestre.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

IMPrensa E Verdade

PRÓXIMO POST

11 ilhas e 1 continente

UM COMENTÁRIO EM “MEU MESTRE PEDRO LEONEL”

JOSE Victor S. Furtado

julho 28, 2019 às 4:58 pm

Meu amigo José Cláudio você externa o seu recado e aumenta a saudade de nossos encontros, onde curtíamos grandes momentos de aprendizagem e humanidade representado na presença de Pedro. Sempre atualizado e cordial com os seus. Motivo de grande satisfação naquele momento. Um grande abraço

Carregando...

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)